

CHO'L HUDUDLARIDA KICHIK SHAHARLARNI ME'MORIY-LANDSHAFT TASHKIL ETISH TAJRIBASI

Professor Pulatov.X.SH Toshkent Kimyo Xalqora Universiteti KIUT

Professor Talipov.M.A Toshkent Kimyo Xalqora Universiteti KIUT

Magistrant: Xaydarov.F.U Toshkent Kimyo Xalqora Universiteti KIUT

Annotatsiya.

Ushbu maqolada cho'l hududlarida shakllangan kichik shaharchalar uchun landshaft-rejaviy yechimlarni ilmiy asoslashga bag'ishlanadi. Tadqiqot maqsadi iqlimiy-geomorfologik cheklovlar, suv tanqisligi va shamol-eroziya xavfi sharoitida yashash muhiti barqarorligini oshiruvchi rejalashtirish tamoyillarini aniqlashdir. Metodologiya sifatida hududiy tahlil, landshaft-ekologik baholash, funksional zonalash va kompozitsion-scenariy yondashuvi qo'llanadi. Ilmiy yangilik sifatida "suvga yo'naltirilgan yashil karkas", "shamol yo'laklari"ni boshqarish hamda qumli maydonlarda bioinjining elementlari bilan uyg'unlashtirilgan blokli mahalla tuzilmasi taklif etiladi. Natijalar kichik shaharchalarda mikroiklimni yumshatish, suvni tejash va jamoat makonlarini yaxlit tizimda rivojlantirish bo'yicha me'yoriy-amaliy tavsiyalar beradi.

Аннотация.

Данная статья посвящена научному обоснованию ландшафтно-планировочных решений для малых городских поселений, сформированных в пустынных территориях. Цель исследования заключается в выявлении принципов планирования, обеспечивающих устойчивость среды обитания в условиях климато-geomorfологических ограничений, дефицита водных ресурсов и риска ветровой эрозии. В качестве методологии используются территориальный анализ, ландшафтно-экологическая оценка, функциональное зонирование и композиционно-сценарный подход. Научная новизна заключается в предложении «водоориентированного зелёного каркаса», управлении «ветровыми коридорами», а также в формировании блоковой структуры махалли, интегрированной с элементами биоинжиниринга на песчаных территориях. Полученные результаты дают нормативно-практические рекомендации по смягчению микроклимата, рациональному использованию водных ресурсов и комплексному развитию общественных пространств в малых городских поселениях.

Annotation.

This article is devoted to the scientific justification of landscape-planning solutions for small urban settlements formed in desert areas. The aim of the study is to identify planning principles that ensure the sustainability of the living environment under conditions of climatic and geomorphological constraints, water scarcity, and the risk of wind erosion. The methodology includes territorial analysis, landscape-ecological assessment, functional zoning, and a compositional-scenario approach. The scientific novelty lies in the proposal of a "water-oriented

green framework,” the management of “wind corridors,” and the introduction of a block-based mahalla structure integrated with bioengineering elements in sandy areas. The results provide regulatory and practical recommendations for improving microclimate conditions, efficient water use, and the integrated development of public spaces in small urban settlements.

Kalit soʻzlar: choʻl hududi; kichik shaharcha; landshaft rejalashtirish; yashil karkas; shamol-eroziya; suvni tejash; mikroiklim; bioinjining

Ключевые слова: пустынная территория; малый город; ландшафтное планирование; зеленый каркас; ветровая эрозия; водосбережение; микроклимат; биоинженерия

Keywords: *desert environment; small town; landscape planning; green infrastructure; aeolian erosion; water efficiency; microclimate; bioengineering.*

Choʻl hududlarida joylashgan kichik shaharchalar makoniy rivojlanishida asosiy qarama-qarshilik shundan iboratki, shaharsozlikning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlari kompaktlik, qulay transport va xizmatlar yaqinligini talab etadi, tabiiy sharoit esa tarqoq yashil tizimlardan koʻra, resurslarni qatʻiy tejashga yoʻnaltirilgan, ixcham va himoyalangan rejalashtirishni taqozo etadi. Shu sababli landshaft rejaviy yechim faqat koʻkalamzorlashtirish yoki obodonlashtirish masalasi emas, balki suv, shamol, relʻef, tuproq, issiqlik va foydalanish ssenariylarini yagona boshqaruv mexanizmi sifatida koʻradigan integratsiyalashgan shaharsozlik konsepsiyasidir. Xususan, Oʻzbekistonning qumli va shoʻrxok massivlari, pastqam tekisliklar hamda choʻlga yaqin adirlarida joylashgan kichik shaharchalarda ochiq maydonlarning haddan tashqari qizishi, chang-toʻzon, qum koʻchishi va suv taʻminoti beqarorligi odamlarning kundalik hayot sifati hamda infratuzilma ekspluatatsiyasiga bevosita taʻsir koʻrsatadi. Ilmiy adabiyotlarda landshaft arxitekturasi va shahar ekologiyasi doirasida “yashil infratuzilma” hamda iqlimga moslashuv tushunchalari ishlab chiqilgan boʻlsa-da, ularni choʻl hududidagi kichik shaharchalar tipologiyasi, mahalla tuzilmasi va resurs cheklovlari bilan moslashtirish koʻpincha loyihaviy tajribaga tayanib qoladi [1], [2]. Ushbu tezisning mantiqiy vazifasi ana shu tajribani tizimlashtirish, hududiy sharoitga bogʻlangan rejalashtirish tamoyillarini aniqlash va amaliy qarorlar uchun tekshiriladigan mezonlar taklif etishdan iborat.

Choʻl sharoitida landshaft-rejaviy yechimning tayanch nuqtasi suv bilan bogʻliq boʻlib, suv nafaqat ichimlik va sugʻorish manbai, balki mikroiklimni boshqaruvchi, jamoat makonlarining mavsumiy hayotini belgilovchi va shahar tasvirini tashkil etuvchi resursdir. Shuning uchun “suvga yoʻnaltirilgan yashil karkas” konsepsiyasi taklif etiladi: unda mavjud yoki rejalashtirilayotgan suv uzatish tizimlari, yomgʻir-sel oqimlarini toʻplash doʻnaklari, kollektor-drenaj tarmoqlari hamda texnik suv aylanishi imkoniyatlari yashil elementlar bilan bir tizimda koʻriladi. Bu yondashuvda koʻkalamzorlashtirishning asosiy maqsadi

maksimal maydonni “yashilga bo‘yash” emas, balki suv sarfini kamaytirgan holda shamolni filtrlash, changni ushlab, soyali yo‘laklar hosil qilish va jamoat faoliyatini qulaylashtirishdir. Xalqaro amaliyotda qurg‘oqchil hududlar uchun xeriscape, ya‘ni kam suv talab qiluvchi o‘simliklar kompozitsiyasi, tomchilatib sug‘orish, mulchalash va qoplama materiallari orqali bug‘lanishni kamaytirish keng qo‘llanadi [6]. Biroq kichik shaharchalarda buning ijtimoiy qabul qilinishi va xizmat ko‘rsatish xarajatlari hisobga olinmasa, ko‘kalamzorlashtirish tezda degradatsiyaga uchraydi. Shuning uchun suvga yo‘naltirilgan yashil karkas ikki pog‘onali bo‘lishi maqsadga muvofiq: birinchi pog‘ona doimiy xizmat ko‘rsatiladigan va yuqori ijtimoiy yuklama oladigan “asosiy yashil o‘q”lar (markaziy ko‘cha, bozor atrofi, maktab va poliklinika bog‘lamlari), ikkinchi pog‘ona esa past xizmat talabi bilan ishlaydigan, himoya funksiyasi kuchli “periferik yashil himoya halqasi”dir. Periferik halqada o‘simlik tanlovi shamolga chidamli va tuproq sho‘rlanishiga mos turlarga tayanadi, sug‘orish esa imkon qadar qayta ishlangan yoki texnik suvga bog‘lanadi.

Shamol rejimi cho‘l hududlaridagi makoniy rejalashtirishda ikkinchi asosiy omil bo‘lib, u bir vaqtning o‘zida ham xavf, ham imkoniyat sifatida namoyon bo‘ladi. Xavf sifatida shamol chang-to‘zon va qum ko‘chishini kuchaytiradi, ochiq jamoat maydonlarida diskomfort tug‘diradi, issiq mavsumda issiqlik stressini oshiradi. Imkoniyat sifatida esa, to‘g‘ri yo‘naltirilgan shamollatish yo‘laklari kechki va kechasi sovuqroq havo oqimini turar joy massivlariga olib kirib, tabiiy ventilyatsiyani yaxshilashi mumkin. Shu bois “shamol yo‘laklari”ni boshqarish tamoyili ishlab chiqiladi: shaharcha tuzilmasida hukmron shamol yo‘nalishlari bo‘yicha to‘liq ochiq “korridor”lar qoldirish emas, balki shamol energiyasini bosqichma-bosqich so‘ndirish, changni filtrlaydigan tampon zonalar orqali o‘tkazish va jamoat markazlariga bevosita urilishni cheklash zarur. Bunda ko‘cha tarmoqlarining yo‘nalishi, binolar balandligi nisbatlari, ko‘kalamzor tasmalari hamda devor-panjaralar kabi kichik arxitektura elementlari birgalikda ishlashi talab etiladi. Rossiyskiy shaharsozlik maktabida iqlim omillariga moslashtirilgan rejalashtirishda ko‘cha profilining aerodinamik xususiyatlari va “shamol soyasi” zonalari muhimligi qayd etiladi [3]. Kichik shaharchada bu qoidani soddalashtirib, aholi zich yashaydigan mahalla ichki ko‘chalari egri chiziqli yoki “sinishli” qilib, asosiy transport yo‘nalishlari esa shamolni to‘g‘ridan-to‘g‘ri markazga olib kirmaydigan tarzda joylashtirilishi maqsadga muvofiq.

Rel‘ef va tuproq sharoitlari cho‘l shaharchalarida ko‘pincha “yassi tekislik” sifatida qabul qilinadi, ammo amalda mikrorel‘ef, qum do‘ngliklari, eski o‘zanlar, sho‘rxok pastqamliklar va suv to‘planadigan botiqlar mavjud bo‘ladi. Landshaft rejalashtirishning ilmiyligi aynan shu mikrostrukturani o‘qish va undan foyda olishda namoyon bo‘ladi. Pastqamliklar suv yig‘ish va vaqtincha saqlash havzalari, biofiltratsiya xandaqlari, mavsumiy namlikka mos jamoat bog‘lari uchun resurs bo‘lishi mumkin; qum do‘ngliklari esa shamolga qarshi himoya ekranlari va

panoramali nuqtalar sifatida ishlatiladi (1-rasm). Shu bilan birga, sho'rxok tuproqlarda an'anaviy maysazor yoki suvni ko'p talab qiluvchi daraxtlar barqaror emas; bu holat o'simliklar assortimenti, tuproqni yaxshilash texnologiyasi va sug'orish rejimini qat'iy qayta ko'rib chiqishni talab qiladi [2]. Bioinjining yondashuvi bu yerda muhim: qumli maydonlarda geoto'rlar, kokos matolari, shamolga qarshi past to'siqlar, mahalliy butalar bilan birga qo'llanilganda, qum ko'chishini sekinlashtiradi va ildiz tizimi orqali mustahkamlash beradi. Bunday choralar "qattiq" muhandislikdan ko'ra arzonroq bo'lishi mumkin, biroq ularning samarasi vaqtga bog'liq; demak, bosqichma-bosqich amalga oshirish va monitoring tizimi loyihaga oldindan kiritilishi shart.

Rasm 1.

Kichik shaharchaning funksional zonalashida landshaft karkas faqat chekka parklar emas, balki kundalik yurish marshrutlarini birlashtiradigan uzluksiz "soyali tarmoq" sifatida talqin qilinadi. Shahar markazi, bozor, ta'lim va tibbiyot muassasalari, jamoat transporti bekatlari o'rtasida 10–15 daqiqalik piyoda aloqalarni ta'minlaydigan ko'kalamzor yo'laklar issiq mavsumda tashqi muhitdan foydalanishni keskin oshiradi. Kevin Lynchning shahar obrazini shakllantiruvchi elementlari haqidagi yondashuvi nuqtai nazaridan, cho'l shaharchasida "yo'lak" va "chegara" elementlari iqlimiy funksiyani ham bajarishi lozim: soyali yo'laklar yo'naltiruvchi, himoya daraxt tasmalari esa shahar chegarasini belgilovchi va changni ushlovchi struktura bo'lib xizmat qiladi [5]. Natijada landshaft elementlari vizual identifikatsiya, qulaylik va ekologik barqarorlikni birlashtiradi. Bunda maydonlar kompozitsiyasi ham "ochiq-issiq"dan "yarim ochiq-soyali"ga o'tishi zarur: to'liq ochiq asfaltlangan maydonlar o'rniga soyabonli galeriyalar, pergolalar, ixcham suv elementlari, shamol yo'nalishiga mos joylashgan o'tirish zonalari ustuvor bo'ladi.

Turar joy rejalashtirishida mahalla tuzilmasining iqlimga moslashuv salohiyati yuqori. Taklif etilayotgan blokli mahalla modeli perimetri bo'ylab shamol va changga qarshi zichroq qurilish hamda himoya ko'kalamzor tasmasi, ichki qismida esa yarim yopiq hovli-makonlar, kichik jamoat bog'chalari va bolalar maydonchalarini ko'zda tutadi. Bu yechim bir tomondan shamol tezligini

pasaytiradi, ikkinchi tomondan kunduzgi soyalanish va kechki shamollatishni muvozanatlashtiradi. Bloklar orasidagi asosiy piyoda yo'laklari "sovuq soya" prinsipi bo'yicha, ya'ni kunning eng issiq vaqtida maksimal soyani beradigan yo'nalish va qoplamalar bilan loyihalanadi. Qoplamalarda och rangli, albedo ko'rsatkichi yuqori materiallar issiqlik yutilishini kamaytirishi ma'lum [6]; shu sababli tosh, och beton, siqilgan grunt va lokal materiallardan foydalanish maqsadga muvofiq. Avtomobil harakati esa chang ko'tarilishini kamaytirish uchun mahalla ichkarisiga cheklangan holda, chekka perimetr bo'ylab tashkil etilishi, ichki hudud esa "piyoda ustuvor" bo'lishi kerak.

Suv tejashga yo'naltirilgan landshaft rejaviy yechimlarda sug'orish manbalarini diversifikatsiya qilish alohida o'rin tutadi. Kichik shaharchalarda markaziy ichimlik suvi tarmog'iga ko'kalamzorlashtirishni to'liq bog'lash iqtisodiy va sanitariya nuqtai nazaridan ham maqsadga muvofiq emas. Shu bois texnik suv aylanishi, jumladan maishiy oqova suvlarni biologik tozalashdan keyin yashil zonalarda tomchilatib sug'orishda qo'llash, yomg'ir suvini yig'ish va filtratsiya qilish, shuningdek drenaj suvlaridan cheklangan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi (2-3 rasm). Albatta, bu yechimlar sanitariya me'yorlari, hid va xavfsizlik masalalari bilan birga loyihalanishi kerak, biroq landshaft karkasni "suv iste'molchisi"dan "suvni boshqaruvchi" tizimga aylantiradi. Bu yondashuv McHargning "tabiat bilan loyihalash" konsepsiyasiga mos ravishda, tabiiy jarayonlarni inkor etmasdan, ularni rejalashtirishning faol komponentiga aylantirishni nazarda tutadi [4]. Natijada shaharcha atrofidagi irrigatsiya va drenaj landshaftlari, himoya ihota o'rmonzorlari va ichki jamoat makonlari o'zaro bog'langan tizim sifatida ishlaydi.

Rasm 2.

Cho'l hududidagi kichik shaharchalarda jamoat makonlarini loyihalashda mavsumiylik alohida hisobga olinadi. Issiq davrda kunduzgi faoliyat soyali, shamol bilan muvozanatlangan va suv sarfi minimal bo'lgan joylarda to'planadi; sovuq davrda esa quyosh tushadigan, shamoldan himoyalangan ochiq maydonlar afzal bo'ladi. Demak, markaziy maydon va asosiy piyoda ko'chalari "ikki rejimli"

bo'lishi kerak: yozgi soyali yo'laklar, qishki insolatsiya zonalari, shamolga qarshi ekranlar va ko'chma savdo-infratuzilma elementlari ssenariy asosida joylashtiriladi. Bunday kompozitsion-scenariy yondashuvi dizaynni bezak emas, balki foydalanish mantiqi sifatida talqin qiladi. Shu asosda kichik shaharchada "kunlik markazlar" tarmog'i shakllanadi: bozor oldi soyali maydon, maktab yonidagi yashil yo'lak, poliklinika atrofidagi tinch bog'cha, sport maydoni va transport tugunlari o'rtasidagi xavfsiz piyoda aloqalari. Natijada jamoat makonlari alohida obyektlar emas, balki yashil karkasning uzluksiz bo'g'inlari sifatida ishlaydi.

Rasm 3.

Tadqiqot natijalari sifatida cho'l hududidagi kichik shaharchalar uchun landshaft-rejaviy yechimlarni baholash mezonlarini ham taklif etish mumkin. Birinchi mezon mikroiklimiy samaradorlik bo'lib, u soyalanish ulushi, shamol tezligini pasaytirish, changni ushlab va issiqlik oroli effektini kamaytirish ko'rsatkichlari bilan ifodalanadi. Ikkinchi mezon suv samaradorligi bo'lib, sug'orish uchun sarflanadigan suv miqdori, qayta ishlatiladigan texnik suv ulushi va bug'lanishni kamaytiruvchi qoplamalar hissasi bilan aniqlanadi. Uchinchi mezon fazoviy integratsiya bo'lib, yashil karkasning uzluksizligi, piyoda tarmog'ining bog'langanligi va jamoat makonlarining ijtimoiy qamrovi bilan baholanadi. To'rtinchi mezon ekspluatatsion barqarorlik bo'lib, xizmat ko'rsatish murakkabligi, o'simliklarning moslashuvchanligi va bosqichma-bosqich amalga oshirish imkoniyati bilan bog'liq. Bu mezonlar loyihalash jarayonida muqobil variantlarni solishtirish, investitsiya ustuvorligini belgilash hamda monitoring olib borish uchun zarur.

Cho'l hududlarida joylashgan kichik shaharchalarning landshaft rejaviy yechimi resurs cheklovlari sharoitida yashash muhitini barqarorlashtirishga qaratilgan integratsiyalashgan tizim sifatida talqin etilishi zarur. Tadqiqot asosida suvga yo'naltirilgan yashil karkas, shamol yo'laklarini boshqarish va bioinjiningga tayangan qumli maydonlarni mustahkamlash tamoyillari kichik shaharcha tuzilmasining kompaktligi va mahalla tipologiyasi bilan uyg'unlashganda eng samarali natija berishi asoslandi. Rejalashtirishda uzluksiz

soyali piyoda tarmog'i, ikki rejimli jamoat makonlari va texnik suv aylanishiga tayanadigan ko'kalamzorlashtirish modeli mikroiklimni yumshatish, chang-to'zon ta'sirini kamaytirish hamda ijtimoiy hayotning mavsumiy uzluksizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Taklif etilgan mezonlar va tamoyillar kichik shaharchalar uchun loyiha qarorlarini ilmiy asosda tanlash hamda keyingi bosqichlarda me'yoriy-amaliy hujjatlar ishlab chiqish uchun metodik poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Абдуллаев А. А. Ландшафт архитектураси: назария ва амалиёт. Тошкент: Фан, 2018. 256 б.
2. Султонов Ш. Ш. Курфокчил худудларда шахарсозлик ва мухит барқарорлиги. Тошкент: Ўзбекистон, 2020. 224 б.
3. Гутнов А. Э. Эволюция градостроительства. Москва: Стройиздат, 1984. 256 с.
4. McHarg I. L. Design with Nature. New York: John Wiley and Sons, 1992. 208 p.
5. Lynch K. The Image of the City. Cambridge, MA: The MIT Press, 1960. 194 p.
6. Brown G. Z., DeKay M. Sun, Wind and Light: Architectural Design Strategies. Hoboken: John Wiley and Sons, 2014. 320 p.